

ASARLARGA KO'CHGAN TARIX

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591112>

Qalandarova Dilafro'z Abdujamilovna

Ilmiy maslahatchi, Nizomiy nomidagi TDPU,

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dots.v.b.

Jo'rayev Oybek Sherali o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Tog'ay Murodning "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi" romanidagi ijtimoiy muhit hamda obrazlar talqini tahlilga tortilgan.*

Tayanch so'zlar: *Tog'ay Murod, mustabid, tarix, firqa, epopeya, mafkura, roman, madaniyat.*

Аннотация: *В данной статье анализируется социальная среда и интерпретация образов в романе Тогай Мурада «Бессмертный на этом свете».*

Ключевые слова: *Тогай Мурад, тиран, история, секта, эпос, идеология, роман, культура.*

Absrtact: *This article analyzes the social environment and interpretation of images in TogayMurad's novel "In This World Can't Die".*

Key words: *Togay Murad, tyrant, history, sect, epic, ideology, novel, culture.*

Xalqimiz qalbidagi hurriyat sari ezgu intilishni hech qanday bosqin, zulm va zo'ravonliklar yo'qota olmadi. Bunga ko'hna tariximizning o'zi guvoh. 1991-yil 31-avgust kuni mamlakatimiz hayotida tub burilish yasagan, tom ma'nodagi buyuk tarixiy voqea yuz berdi. Necha yuz yillar davomida kelajakka katta umid va ishonch bilan qarab, hamisha sabr-matonat bilan yashagan xalqimiz ulug' orzusiga erishdi – o'zining davlat mustaqilligini qo'lga kiritdi [1; 5-b.].

Bilamizki, O'zbekiston bir necha o'n yilliklar mobaynida Sovet ittifoqidek mustabid sotsial davlat tarkibida bo'ldi. Bu qaramlik o'zbek xalqi uchun juda qimmatga tushdi. Sovet davrida madaniyatimiz, urf-odatlarimiz toptaldi, milliy va diniy qadriyatlarimiz yerga urildi, moddiy-ma'naviy boyliklarimiz tortib olindi yoki yo'q qilindi.

Biz bu kabi yo'qotishlarni, o'zbek xalqi boshiga tushgan og'ir qiyinchiliklarni tarixiy manbalarga tayanib yaratilgan, o'tmishning chirkin hodisalarini ko'rsatib bera olgan Tog'ay Murod qalamiga mansub "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi" romani asosida ochib berishga harakat qilamiz.

Hayotda yozilmagan asos va qoidalar bo'ldi, orttirilgan tajriba asosida barcha zamonlarda ham keng dunyoqarash bilan yozilgan asar uzoq yashaydi. Ushbu roman ham ana shunday asarlar sirasiga kiradi.

Asarda To'raqulov ismli raykom (tuman hokimi – O.J.) sekretarining vafot etishi shunday tasvirlangan: “Xonadon motamxona bo'ldi, zim-ziyo qorong'uzor bo'ldi. Jimjit zulmat bo'ldi. Mungli ham qayg'uli bo'ldi.

Xonadondan ajib-ajib is anqidi.

Botir firqa (firqa-guruh degani, bu yerda partiya, KPSS, nazarda tutilyapti – O.J.) bo'sag'ada mashinaga suyanib turdi, To'raqulov to'ng'ich o'g'lini aytdirib keldi.

Mana shu anqiyotgan nima?-dedi Botir firqa.

– Isiriq .

Isiriq, isiriq...qirqinchi yillarda mana shu isiriq uchun odamlar surgun bo'lgan, qatag'on bo'lgan . Shuni bilasizmi?” [1; 22-b.].

Asarda guvohi bo'lganimizdek, o'zbekning milliy an'analari toptalgan, yo'q qilingan. Milliy qadriyatlarga nisbatan eskilik sarqiti sifatida qaraldi, jamiyatga sotsialistik mafkurani singdirmoqchi bo'lishdi. Bu yo'lda hech qanday qabih ishlardan tab tortishmadi.

“...ertaga dafn marosimida partiya-sovet arboblari keladi, obkom (viloyat hokimligi – O.J.) sekretarlari keladi. Bir so'z bilan aytsak, jamiyatni qaymog'i keladi. Ammo-lekin dafn marosimida janoza o'qilmaydi” [1; 22-b.].

Bu kabi ishlarni qilish orqali o'zbeklarni islom dinidan chiqarish, islomiy mafkura o'rniga Markscha-lelincha-mafkuralarni singdirishga e'tibor qaratib, ruslashtirish siyosatini olib borishdi. Shu orqali ma'naviy pastlik sari g'arq bo'lgan bu xalqni o'z hukmi ostida ushlab turish nazarda tutilgan. “Millatni yo'q qilish uchun uni qirib tashlash shart emas, uning madaniyati, tili, dinidan ayirsang, o'zi zavolga yuz tutadi” [1; 4-b.].

Ana shu g'oya ostida o'zbeklar o'lkasida o'zining tajovuzkor siyosatlarini olib bordi. Har qanday arzimagan ish uchun jazo qo'llash bilan shug'ullanildi. Qamoqqa olish, surgun qilish hukmron doira vakillarining kundalik ishiga aylanib qoldi. O'sha davr insonlari uchun qamoqqa tushmay, bo'htonlarsiz yashash kun mavzusiga aylangan “baxt” edi.

Hujjatlarda shunday ma'lumotlar keladi: Ichki ishlar xalq komissarligi (NVKD) faoliyatida juda katta kamchilik va qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmoqda. Ommaviy qamoqqa olishlarga zo'r berilgan, ko'p hollarda ular yetarli darajada asoslanmagan. Ichki ishlar xalq komissarligida, uning rayonlaridagi bo'limlarida, hatto, eng ko'p qamoqqa olish uchun musobaqa e'lon qilindi. Bu esa yetarli darajada asoslanmay, qamoqqa olish uchun keng yo'l ochdi. (O'z...KP(b) MQ birinchi kotibi.

Usmon Yusupovning Moskva Stalinga yozgan xati [3; 111-b.].

Haqiqatdan ham NVKD faoliyatida juda ko'p noqonuniy ishlar sodir bo'lgan, ikki og'iz so'z uchun ham jazoviy choralar ko'rilgan. Masalan: – Я корресподент Мадиев...задерживаюс! (Men korrespondent Madiyev...ushlanib qolaman) [3; 23-b.].

Shu telegramma uchun Madiyevni ishdan olishadi. Bu xo'rliklarga chidolmagan Madiyev chinovniklarni so'ka boshlaydi. Aslida bu milliy vatanparvarni telegrammasi bir bahona bo'ladi xolos. Madiyev o'sha davrning ziyoli kishisi, ruschani biladigan o'zbek shoiri edi. O'zbekligini, o'zligini unutmagan ziyolini yo'q qilish uchun jinnixonaga gap-so'zsiz bir "oshiyon", asar qahramoni Botir firqa ta'biri bilan aytganda "qabriston, tiriklar qabristoni" edi.

Asarda jinnixonaga juda katta planda tasvirlanadi. Unga ko'ra, besh qavat, har qavatda o'n ikkitadan palata, palatalarda 20 xildagi bemorlar saqlanishi aytib o'tiladi. Chindan ham bu siyosiy jarayonda ishtirok etmoqchi bo'lgan haqiqatparvarlarning qamoqxonasini edi.

Tog'ay Murod ushbu roman syujetining hech qaysi qismida mavhumlikka yo'l qo'ymagan, aynan jinnixonada saqlanadigan bemorlarning qanday "aybi" uchun kelganligini ham aniq va ochiq bayon etib bergan. Masalan, Botir firqaga bosh vrach kasallar haqida mu'lumot berish jarayoni shunday tasvirlanadi: *"...bular shariat ishlari bilan shug'ullanganlar. Namoz o'qiganlar. Toat-ibodat qilganlar, o'zlari kamday, sof vijdonli sovet kishilari orasida diniy targ'ibot ishlari olib borganlar. Shu sabab bular – diniy-ruhiy bemorlardir. Mana bular esa-huquqni himoya qiluvchi bemorlar hisoblanadi. Aniqrog'i, tarixchi-ruhiy kasallardir. Bu tarixchi-ruhiy kasallar tarix darsliklariga qarshi chiqqanlar.*

Masalan, anovi tirjayib turgan bemor ...akam o'zlaricha Rossiya O'zbekistonni qo'shib olmagan, aksincha, bosib olganlar, deb targ'ibot qiladilar. Biz bu dononi davolayapmiz. Manavilar – boyvachcha bemorlar.

bizga olib kelib topshiradi. Mana bu bemorlar esa-harbiy qonun-qoida qurbonlari. Bular o'z vaqtida harbiy xizmat qilishdan bosh tortgan. Armiyada xizmat qilishni istamagan. Harbiy xizmat vaqtida armiyadan qochib ketgan. Sovet armiyasi sha'niga haqoratimiz so'zlar aytgan. Sovet armiyasi qamoqxona degan. Xullas, Sovet armiyasining dushmanlari. Manavilar-ixtirochi-kashfiyotchilar" [1; 29-b.].

Romandan olingan kattagina hajmli ko'chirmada biz yuqorida aytib o'tgan dinga qarshi siyosat juda aniq tarzda ochib berilgan. Hech kimga sir emaski, Sovet davlati sotsialistik jamiyat qurish uchun harakat qiladi. Sotsialistik jamiyatda xususiy mulkka chek qo'yiladi. Odamlarning mol-mulklari tortib olinib, davlat mulkiga aylantiriladi.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, 1925-1929-yillarda o'tkazilgan islohotlar natijasida barcha viloyatlarda 5000ga yaqin boy xo'jaliklar tugatildi. 23000dan ortiq o'ziga to'q xo'jaliklarning "ortiqcha" yerlari tortib olindi. Hatto, qishloqlarda tayyorlov idorasining vakillari uyma-uy yurib, kambag'al dehqonlarning oxirgi misqol g'allasigacha, hatto, 20 funt zig'irigacha tortib olganlar [3; 63-64-b.].

Bundan tashqari boshqa o'lkalarga armiyaga jo'natilgan o'zbek bolalari tayyor ishchi kuchi, agressiv harakatlar uchun harbiy qo'shin vazifasini o'tagan. O'z haqqini talab qilgan, haqiqatni yuzaga chiqarmoqchi bo'lgan tarixchilarga jinnixonona usuli qo'llangan.

Romanda aytilganidek, Rossiya O'zbekistonni qo'shib olgan deb targ'ibot qilganligi uchun tarixchini (asarda bu obrazni bosh shifokor tilidan muallif akam deb ataydi. – O.J.) jinnixonona tiqib qo'yishadi.

Aynan jinnixonona motivini biz Tohir Malikning "Shaytanat" romanida ham ko'rishimiz mumkin. Oddiygina tarixchi yigit Anvarning "Rus istilosi va Turkistonda milliy ozodlik harakati" nomli dissertatsiyasini yozgani uchun uni milliy nizo chiqarishda ayblab jinnixonona tiqib qo'yishadi. Anvar ham tabiatan shoir yigit. U ham haqiqat yo'lida qurbon bo'lgan obrazlardan biri. Biz mana shu jinnixonona motivi orqali Tog'ay Murod va Tohir Malik ijodida mushtaraklikni ko'rishimiz mumkin.

Endi asar bosh qahramoni bo'lgan, o'zini asl kommunist deb hisoblovchi Botir firqa obraziga to'xtalsak. Bu obrazni muallif asarda shunday tasvirlaydi: "Qodir qulni chevarasi, Xolmat malayni nevarasi, Eson xizmatkorni bolasi". [1; 1-b.]. Ana shunday nasl-nasabining deyarli tayini yo'q bo'lgan, o'zi oddiygina ma'lumotsiz qo'shchiga firqa, ya'ni qishloq sho'rosining raisi lavozimi beriladi. Shu orqali ma'lumotsiz (botirlar) bilan qishloqni idora qilish, odamlarni boshqarish uchun vosita vazifasini bajaradi.

Asar shunday jumlar bilan boshlanadi: **"Tagi ko'rmaganga gilam bitmasin"**. Asarda bu maqol Botir firqaga nisbatan ishlatiladi. Kecha kimligini unutgan firqa o'z qishloqdoshlarini qamoqqa tiqadigan shaxs. Birovning mehnat haqqini qirqib tashlagich bir odam. Kimlarningdir mol-xolini yemishdan tortgich. Ismiga firqa so'zini qo'shmagichni "xalq dushmani" degich bo'ladi, xullas, xalq dushmani bo'ldi-qoldi.

Botir firqa Samarqandga, Moskvaga bir necha marta o'qib keldi, miyasiga totalitar mafkura o'rnashib, "davlat fidoyisi" bo'lib qaytdi. Ba'zi bir adabiyotchilar fikri bilan aytganda, o'sha tuzum qurboni, tuzum qo'lidagi "qo'g'irchoq" – soddagina ijrochi. Shu o'rinda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning "Tilla baliqcha" she'ri yodga tushadi:[6.]

Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha
Va mudroq tollarning achchiq xazoni,
Menga alam, qilar tilla baliqcha
Bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni.

"Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi" romanida "tilla baliqcha" – Botir firqadir. Lelin qur deydi, quradi. Stalin yarat deydi, qo'lidan kelganicha sotsialistik jamiyat yaratishda o'z hissasini qo'shadi. Xrushchev o'zlashtir deydi, cho'lni obod qiladi. Brejnev paxta ber deydi, yiliga millon-million tonna paxta yetishtirib beradi. Tepadagilar nima desa ham, faqat "xo'p" deydi. Chindan ham u "tilla baliqcha" yiliga 6 million tonna paxta, tonna-tonna g'alla berguvchi "tilla baliqcha".

Botir firqa SSR uchun jon berib ishlaydi, lekin qariganda hech kimga keraksiz, qizil deya qoralanuvchi chol, hech vaqosiz (agar sovetlar bergan bir-ikkita medalni aytmaganda. – O.J.) shirin yolg'onlar qurboni.

Asarda Botir firqani institut dekani janozasining ustidan chiqib qolish jarayoni shunday tasvirlanadi: Botir firqa tumonot odamdan ko'ngli yorug' bo'ldi. "Qaysiki, marhumni janozasiga tumonot odam yig'ildimi, bo'ldi, ana shu odam jannati bo'ladi [1; 67-b.]. Ushbu jumalardan ko'rishimiz mumkinki, ma'naviy jaholatga botgan bu insonga bekorga rahbarlik berilmagan edi. Firqa insonning narigi dunyoda jannatga yoki do'zaxga tushishini janozaga to'plangan odamlar soni bilan belgilaydi hamda professorning aniq jannatga tushishiga ishonadi. Vaholanki, odamzotning dunyodan o'tgandan so'ng jannatga tushish yoki tushmasligi odamlar soniga emas, balki tark etgan dunyosidagi yaxshiliklariga qarab, toat-ibodatlar-yu savobli ishlariga qarab belgilanishi yetti uxlab tushiga ham kirmaydigan hodisa edi.

Tog'ay Murodning o'zi shunday deydi: "Shunday intuitsiyamni qudrati-men hech bir yozuvchi ko'ra olmovchi hayot nozikliklarini ko'raman, hech bir yozuvchini yetti uxlab tushiga kirmovchi asarlar yarata olaman. Intuitsiyamni fojiali tomoni men uyda o'tirib ..yerni tagida ilon qimirlasa bilib o'tiraman, ana bu...yomon, yomon! Oqibat, ruhiy azob chekaman. Dunyo nega bunday, deb asabiylashaman" [2; 138-b.]. Yozuvchiga bu so'zlarni aytish oson bo'lmagan deb o'ylaymiz. Tog'ay Murod ham hayotda mana shu asar qahramonidek "Botirlar"dan nafratlansa kerak, ruhiy azob cheksa kerak, siqilsa kerak. Yo'qsa, bunday asarlar yozmas edi, o'z asarlarida esa bunday obrazlarni gavdalanitirmas edi.

Asarda Botir firqaning kampiri juda ajoyib tarzda tasvirlangan. U har qanday mushkul vaziyatda ham firqaga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. Firqaning kayfiyatiga qarab muomala qilib, ko'ngliga yo'l topadi. U firqaning hamma savollariga xolisona va tog'ri javob topib bera oladi. Botir firqa qarib, bisotida faqatgina shu kampiri qolib, umid deb atalgan yo'l boshchisidan ayrilgan chog'larida kampiriga suyanadi, faqat kampiridagina najot topadi.

Asarda demokratlar kampirlaringni ham davlatga topshiringlar deb qolsaya, deb aytgan hazilomuz gaplarida ham, aslida, qo'rquv bor. Bir faylasuf aytganidek, har qanday yolg'onda ham ma'lum bir darajada haqiqat yashirindir. Xuddi shunday, bir qarashda asarni o'quvchiga bu bir yumordek tuyulishi mumkin, lekin bu so'zlar tagida haqiqat yotadi. Botir firqa kampirini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi, ko'zining nuri yo'qolib qolishidan cho'chiydi. Tog'ay Murod ushbu obraz orqali haqiqiy o'zbek kampirini ko'rsatib bera olgan.

Asar kompozitsiyasi juda oddiy, lekin sal kam bir asrlik vaqt oralig'idagi voqealarni ko'rsatib bera olgan. Asar tili sodda, aniq va tushunarli bo'lib, asl Surxon shevasida yoritilgan. Asarda Tog'ay Murod xalq folkloridan (T.Murod asarlarining barchasida ham - O.J.) juda yaxshi va o'rinli foydalangan.

Voqealar rivojida asar qahramonlarining vaziyat va holatlariga qarab, maqol va atamalardan o'rinli foydalanilgan.

Roman 74 bobdan iborat. Romanda obrazlar soni 43 tani tashkil etadi. Bu roman fransuz tiliga tarjima qilinib, Parijdagi "Les Editions DU NET" nashriyotida bosilib chiqqan [2; 133-b.].

Xulosa qilib aytganda, yozuvchi tarixiy asar yozish orqali o'tmishni titkilab, tarixiy hodisalarni yuzaga chiqarish emas, balki kelajak avlod uchun o'qishli asar qoldirish va ularni o'sha davrlardagi voqealardan o'zlariga kerakli xulosalar chiqarishni ko'zlaydi. Zero, tarixiy xotirasiz kelajak yo'q!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tog'ay Murod. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. – T.: 2008.
2. Suvanov Z.N. Tog'ay Murod nasrida obrazlar poetikasi. Dissertatsiya (PhD) 2019.
3. G'afur G'ulom nomidagi nashriyoti-matbaa ijodiy uyi. 10-sinf. O'zbekiston tarixi darslik. – T.: 2017.
4. Mixail Skobelov.Tgstat.com
5. <http://review.uz>
6. <https://tafakkur.net/tilla-baliqcha/abdulla-oripov.uz>